

РЕЛИГИЯ КАК ФАКТОР КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие таких многокомпонентных факторов, как религия, политика, общество и их воздействие на устойчивость государства, обосновывается необходимость использования всех пластов традиционной культуры в конструировании политической реальности, обращая особое внимание на религию.

Ключевые слова: Религия, государство, исламский фактор, политология, культурология, традиции, цивилизация.

События в России последнего десятилетия XX в. и первых лет XXI в. крайне актуализировали вопросы поиска ответов на вызовы и риски неоднозначных процессов современности. Следует внимательно изучать их противоречивую сущность, анализировать содержание современных общественных и политических процессов. Необходима разработка новых теоретических подходов и методов анализа современного российского общества, которые должны включать не только рассмотрение общественно-политических процессов, но и изучение закономерностей развития человеческого потенциала в контексте той среды, в которой человек осуществляет свою жизнедеятельность, и разработку на этой основе соответствующего законодательства.

Дальнейшее развитие российской государственности, демократизация общества возможны не только благодаря соответствующему совершенствованию законодательства, институтов политической власти, но и путем формирования определенной системы культуральных ценностей, способствующих развитию и поддержке демократии: свобода слова, собраний, религии, прав оппозиционных партий, прав человека и т. д. Большое значение в указанных процессах и явлениях имеет религиозный фактор.

Суть религии определяется с точки зрения теологии, философии, социологии, биологии, психологии, этнологии и других направлений науки. Ею занимались Т. Гоббс, Д. Юм, Ф.М. Вольтер, И. Кант, Г.-В.-Ф. Гегель. Специально изучали религию Э. Дюркгейм, М. Вебер, Э. Тайлор, Л. Фейербах, Л. Леви-Брюль и многие другие видные ученые. В России религия стала специально изучаться лишь в XIX в. Это направление было связано с такими именами как А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев и др.

К. Маркс отмечал, что «религия есть лишь иллюзорное солнце, движущееся вокруг человека до тех пор, пока он не начинает двигаться вокруг себя самого»¹. Для него религия была олицетворением всего догматического, что сковывало мысли, поступки, чувства. Ф. Энгельс поддержал К. Маркса в «Анти-Дюринге»: «Всякая религия является ничем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, – отражением, в котором земные силы принимают форму неземных»². В. И. Ленин с его мнением соглашается: «Бессилие эксплуатационных классов в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т. п.»³.

Советская обществоведческая наука понимала религию как одну из форм общественного сознания, в которой действительность отражается в иллюзорных образах и представлениях. Однако следует признать, что религия – это не просто форма общественного сознания, формирующая определенное поведение, взаимоотношения и действия людей; она есть одна из мировоззренческих систем, влияющих на сферу духовной жизни человека, на способ аксиологического и практического освоения мира, одна из областей духовного развития общества. Религиозным фактором следует признать проявление религиозных воззрений (феномена религии как такового) в детерминантах политических, экономических, социальных и других процессов.

На Западе политическая наука разработала различные методологические подходы и понятийно-терминологический инструментарий для этнополитологической, политологической, религиоведческой наук. Западные ученые достаточно продуктивно занимались анализом ситуации в СССР, и в свое время ими высказывались четыре возможных варианта распада СССР, ввиду этнических и религиозных проблем: «ливанизация» (ливанский сценарий); «балканизация» (распад по образцу СФРЮ); «оттоманизация» (по примеру развала Османской империи); и преобразование СССР в конфедерацию или подобную структуру⁴.

Любой анализ отношения к религии предполагает определение религии как системы верований и социального действия особого типа, а тем самым и определенные воззрения на природу общества. Такой анализ должен

¹ Маркс, К., Энгельс, Ф. Соч. Т. 1. – С. 414.

² Маркс, К., Энгельс, Ф. Соч. Т. 20. – С. 328.

³ Ленин, В.И. Полн. Собр. соч. Т. 12. – С. 142.

⁴ См.: Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. – М. 1991; Корчагин Ю.В. Народы Севера России в двадцатом столетии: процесс преобразований в западноевропейской и североамериканской историографии. – СПб. – Петропавловск-Камчатский. 1994.

включать в себя решение проблемы приобретения знаний о религии и влиянии религиозных верований. Мы полагаем, что религиозное чувство – это неотъемлемое человеческое чувство, но его следует культивировать. Оно должно быть, как говорил Г.-В.-Ф. Гегель, предметом обучения и направления «нравственного чувства» в доведении до сознания членов общества в форме представления истины о необходимости развития в человеческом обществе понятия свободы, права, гуманности¹. Известный российский религиовед И.Н. Яблоков писал: «В зависимости от места и роли религии в обществе религиозные отношения могут в большей или меньшей степени «накладываться» на другие отношения (или вообще «не накладываться»)). Чем большее влияние оказывает религия, тем в большей мере религиозные отношения «врастают» в политические, правовые, нравственные, семейные, племенные, национальные и другие отношения»². Для изучения религии и ее организаций необходимо исследовать их влияние на образ жизни людей, на политику государства, культурные традиции, на всю многообразную социальную сферу. Ученые в разное время изучали упомянутые вопросы взаимодействия российских властей с местными руководителями Средней Азии и Кавказа в том или ином контексте, особенно с точки зрения влияния ислама и этнических особенностей³. В постсоветское время ученые продолжают изучать этнорелигиозные процессы⁴. Подобные работы в значительной степени посвящены прежде всего проблемам Северного Кавказа, так как именно там происходят сложные и порой трагичные события.

Идеология, наряду с этническим компонентом, во многом влияет на направленность и результативность предпринимаемых руководством страны

¹ См.: *Гегель, Г.-В.-Ф.* Философия религии. Т.1. – М., 1975. – С. 402.

² *Яблоков, И.Н.* Социология религии. – М., 1979. – С. 109-110.

³ См.: *Булатова, А.Г.* Рутульцы в XIX-начале XX вв. (историко-этнографическое исследование). – М., 2003; *Васильева, Г.П.* История этнографического изучения туркменского народа в отечественной науке (конец XVIII-XX века): очерки. – М., 2003; *Нарбаев, Н.Б.* Россия и Евразия: проблемы государственности. Вторая половина XIX – начало XX вв. – М., 1997; *Бекмаханова, Н.Е.* Формирование многонационального населения Казахстана и Северной Киргизии (Последняя четверть XVIII – 60-е гг. XIX в.). – М., 1980; *История Узбекской ССР: В 3 т.* – Ташкент, 1956; *Искандеров, Б.И.* Восточная Бухара и Памир в период присоединения Средней Азии к России. – Сталинабад, 1960; *Халфин, Н.А.* Присоединение Средней Азии к России. – М., 1965.

⁴ Этническая ситуация и конфликты в государствах СНГ и Балтии: ежегодный доклад сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 2004 / под ред. В.А. Тишкова и Е.И. Филипповой. – М., 2005; *Межкультурный диалог: Лекции по проблемам межэтнического и межконфессионального взаимодействия / под ред. М.Ю. Мартыновой, В.А. Тишкова, Н.М. Лебедевой.* – М., 2003; *Гузенкова, Т.С., Коростелев, А.Д.* Этнокультурная ситуация в республиках Российской Федерации. – М., 1994; *Балтанова, Г.Р.* Ислам в СССР. Анализ зарубежных концепций. – Казань, 1991.

усилий. Позитивное разрешение социальных, экономических и политических проблем России, успешный ход реформирования страны нельзя осуществить без сбережения и широкого усвоения ценностей национальных культур, представляющих собой продукт исторического развития наших народов. У каждой культуры имеются свои достижения и специфика, но существуют и общие точки соприкосновения (например, не конкретно вера, а феномен религии). С этой точки зрения значительный научный и практический интерес представляют регионы нашей страны, население (этнос) которых традиционно исповедует ислам.

Автор понимает «исламский фактор» как систему догм, установок и практик ислама, стабильно воздействующих на социальную, политическую, экономическую и духовную жизнь общества в разных местностях. В настоящее время в связи с событиями на Северном Кавказе в мусульманском обществе (умме) России наблюдается раскол между «традиционалистами» и «фундаменталистами». Под традиционалистами автор понимает представителей локальной мусульманской общины, выступающих за сохранение укоренившихся традиций, не допускающих перемен как в религиозной сфере, так и в общественной жизни. Традиционалистами могут быть и представители официального духовенства, и рядовые верующие. Под понятием «фундаментализм» предполагается идеология, деятельность общественно-политических течений, различных группировок, которые объявляют своей целью создание государства на основе принципов раннего периода истории мусульманской религии. С этим определением тесно связано понятие «исламизм» с политической трактовкой. Такому пониманию соответствуют определения «исламского радикализма» (доктрина и политическая практика, призывающие ради создания «всемирного исламского государства» к противостоянию по отношению к «неверным») и «исламского экстремизма» (использование радикальными группировками крайних методов для захвата политической власти).

В настоящее время важным аспектом межрелигиозных и межкультурных отношений является толерантность – терпимость к инакомыслию и поливариативности суждений и мнений. Сегодня необходимо создать достоверную и полную картину реальных политических процессов. Теоретическая форма знания о политической культуре по-прежнему отстает от эмпирических исследований. Когда вся система политической культуры воспринимается как система ориентаций, норм, ценностей, есть реальные предпосылки опираться на концептуальный синтез при разработке тех или иных исследовательских вопросов. Современной политологии требуется критическое переосмысление либерального понимания социальной справедливости, что подразумевает необходимость включения дополнительных нормативно-ценностных и морально-этических аспектов. На Западе речь, в частности, идет о развитии этического либерализма,

основывающегося на концепции нравственности личности, при котором она наделяется правами самостоятельного индивидуального выбора ценностных ориентаций. Такой подход представляется не вполне корректным: самостоятельный выбор ценностных ориентаций возможен лишь в рамках и пределах допустимого обществом и традицией. Следует изучать нравственные основы, проблему конфликта между локальными интересами и требованиями политической и иной стабильности, ввиду снижения уровня лояльности и благонадежности в обществе, нарастания угрозы терроризма. Среди указанных областей важное место принадлежит религии. К сожалению, нынешняя антитеррористическая стратегия и тактика строится без опоры на серьезные исследования религиозных основ международного терроризма.

Рассмотрение прошлого России показывает, что страна за короткий исторический промежуток, отсчитывая с 1812 г., прошла через череду потрясений и революций. В них оказались вплетены национальный и религиозный факторы, сопряженные с переменами административного и политического устройства государства. Рост демократических и религиозных движений в Европе, нашествие Наполеона, отмена крепостничества, покорение Средней Азии и Кавказа и другие события вызвали сильнейшие возмущения в мыслях людей, что послужило толчком для возникновения новых учений. Российские власти все это замечали, но полагали, что появившиеся идеи не найдут массовых последователей среди русского народа, оставаясь делом тех стран, где данные учения возникли. Такова была реакция на становление и развитие протестантизма и левых идей.

Исследование причин и слагаемых определенных обстоятельств априори предполагает рассмотрение этноконфессиональной специфики страны. Инициированные трансформационными событиями политические процессы имеют отличительные особенности, тесно связанные с характеристиками самих преобразований. Первая – это прямое воздействие народных волнений на политическую борьбу в высших эшелонах власти, вторая – непрерывное взаимопереплетение различных видов политических действий (восстания, движения протеста и борьба за государственную власть), обретающее единую структуру и общую идеологию¹. Третья, и может быть, наиболее характерная особенность политического процесса определялась ролью, которую играли автономные культурные, этнорелигиозные или интеллектуальные группы: неортодоксальные религиозные или светские объединения, подобные английским (в большей степени – американским) пуританам, французским клубам интеллектуалов², кружкам русской интеллигенции, организованные по этническому принципу объединения.

¹ *Hobsbawm, E.* The Age of Revolution. – London, 1964.

² Напр., см.: *Cochin, A.* La Revolution et la libre pensee. – Paris: Plon-Nourrit, 1924; *Cochin, A.* L'esprit du Jacobinisme. – Paris: Presse Universitaire de France, 1979; *Furet, F.* French Revolution. – New York: Macmillan, 1970.

Невозможно понять специфику брожений и волнений, не учитывая значения идеологического, пропагандистского и организаторского опыта интеллектуальных или культурных элит. Следует помнить, что в ходе подобных событий трансформируются исходные идеи и символы как в центре, так и на периферии. Своеобразие трансформационных событий заключается в сочетании упомянутых особенностей.

Наиболее значимыми причинами подобных процессов исследователи называли: борьбу между классами и элитами; демографический рост; внутреннюю и внешнеполитическую слабость государства; экономическую нестабильность и социопсихологические фрустрации, сопутствующие ухудшению экономического положения. Все причины пронизывают этнический и связанный с ним религиозный факторы; цель – достижение власти.

Каковы могут быть типы поведения в условиях культурной энтропии? По Г. Экстейну, это: 1) конформный – действия личности согласуются с правилами и нормами, установленными властными структурами; 2) соглашательский – уход личности от общественной и политической жизни в рамках крупных социальных образований в мир личных интересов; 3) протестный – открытое или неявное неповиновение и противодействие власти. Он считает, что длительность культурных изменений до создания новой системы паттернов сопоставима с полным жизненным циклом и сменой поколений, а процесс реформирования политической культуры требует времени и оплачивается высокой социальной ценой¹.

Создаваемые людьми социальные структуры, с одной стороны, открывают для человека новые возможности, с другой – способны до определенной степени ограничивать действие личности. Научный анализ социальной активности должен учитывать все виды детерминации поведения личности. Индивидуальное действие ограничивается не столько общественными структурами, сколько отдельными факторами, связанными с когнитивными аспектами деятельности. Мы живем в изменяющемся мире, говорил Э. Гидденс, а люди не обладают полнотой информации о происходящих событиях, поэтому ни они сами, ни правительства не способны предвидеть всех последствий своей социальной активности. Ученый предлагает не бояться трудностей, воспринимать мир таким, каким он является, понимать его системность.

Чтобы изменить мир, пишет П. Бурдье, следует изменить способы его творения – как общее представление о мире, так и практические пути формирования и воспроизводства социальных групп. Новая политическая или социальная реальность легко конструируется – в частности, через ретроспективную реконструкцию прошлого с учетом требований настоящего, либо через конструирование будущего путем многообещающих предска-

¹ *Eckstein, H. A Culturalist Theory of Political Change // American Political Science Review. – 1988. – Vol. 82. – № 3. – P. 798.*

заний (происходит приглушение чувства настоящего). В результате люди соглашаются принять новый политический режим либо прежний порядок или социальное расслоение.

Ряд аналитиков обозначают конец XX – начало XXI в. как эру национализма и «конфликта цивилизаций» и отмечают, что этнические и религиозные столкновения будут все более расширяться и приобретать новые формы и тенденции. Западная обществоведческая наука либо не в состоянии оказывать влияние на лидеров государств и соответственно на народные массы, либо она не может адекватно проследить, прогнозировать и давать рецепты по вопросу контроля над негативными процессами в этнической и религиозной сферах жизни общества. Общеизвестно, что на Западе большое влияние на становление политологических, социологических, философских и других дисциплин оказали работы, в которых современность трактуется как «закат Европы» и «кризис прогресса».

Западные теории и западный опыт должны применяться к российским условиям с учетом местных особенностей. Нельзя забывать, что главное условие для их использования – гражданское общество и стабильное государство, понятия, не вполне применимые для характеристики нашей страны. Ученые отмечают: если на Западе за сотни лет демократических процессов выстроена стабильная система социально-политических, культурных и духовных противовесов, то в России, начавшей кардинальные преобразования более 20 лет назад, таких политических и культурных традиций не было, по крайней мере, последние 90 – 100 лет. Наличие или отсутствие подсистемы «поддерживающей» (необходимой) культуры является ключевым фактором, объясняющим стабильность или неустойчивость общественной системы в целом.

В настоящее время в силу объективных причин, не зависящих от успеха или провала правительственных программ, сферы экономики, политики и культуры государства будут все более подвергаться глубинным трансформационным сдвигам. Их причину, на наш взгляд, следует рассматривать в новом качестве всей духовно-мотивационной сферы деятельности человека. Общегосударственные процессы становятся не столько экономоцентричными, сколько культуросцентричными. «В самом общем виде указанную смену парадигмы можно обозначить следующим образом: господство в обществе технико-экономических теорий и решений сменяется преобладанием решений, ориентированных на контекст и обусловленных культурой»¹.

Актуальными задачами современных исследований этих проблем являются отказ от идеологизированной схоластики, использование достижений зарубежных общественных наук, применение статистической, социологической и иной информации. Так, известный экономист В.Иноземцев отме-

¹ Козловски, П. Культура постмодерна. – М., 1997. – С. 45.

чает, что сегодня в России нет исследовательских центров, производящих интеллектуальный продукт мирового уровня. Наблюдается провинциализация российского политического дискурса, который свелся к обсуждению «европейскости» или «евразийскости»¹. В. Иноземцев с сожалением констатирует, что период масштабных генерализаций, ознаменовавшийся созданием большинства новых теорий и концепций, завершился во второй половине 90-х гг. прошлого века, и называет имена авторов этих теорий – Ф. Фукуяма, З. Бауман, Д. Сакс, Д. Сорос, Д. Стиглиц.

Перед политической наукой стоит задача формирования духовной основы нового типа цивилизационного развития для нашего государства. Востребованность современной аксиологической системы при сохранении разнообразия и нетождественности национальных культур, традиций и ценностей связана со сменой доминанты самой политики государства, которая лишь тогда будет способна дать адекватные ответы на новые риски и вызовы, когда сможет скорректировать экономические, технологические и социокультурные факторы, разработать на этой основе соответствующие стратегии управления упомянутыми рисками.

Список литературы

1. Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. – М., 1991.
2. Яблоков, И.Н. Социология религии. – М., 1979.
3. Нарбаев, Н.Б. Россия и Евразия: проблемы государственности. Вторая половина XIX – начало XX вв. – М., 1997.
4. Гидденс, Э. Девять тезисов о будущем социологии // THESIS. Зима 1993. Т.1. Вып. 1. – М., 1993.
5. Гузенкова, Т.С., Коростелев, А.Д. Этнокультурная ситуация в республиках Российской Федерации. – М., 1994.

¹ См.: Иноземцев, В. Книгочей. – М.: Ладомир, 2005.